

CENTRO PAULA SOUZA
ETEC BENEDITO STORANI
Técnico em Química

**Maria Eduarda R. Batista, Nicolas N. Nascimento, Pietra Zane,
Tamara N. Abdulla, Yara O. Ferreira**

**ANÁLISE DA EFICÁCIA DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE
LAVANDA, CANELA E LIMÃO SICILIANO COMO
MEDICAMENTO FITOTERÁPICO PARA AS BACTÉRIAS *E.*
COLI E *S. AUREUS***

Jundiaí

2022

**Maria Eduarda R. Batista, Nicolas N. Nascimento, Pietra Zane,
Tamara N. Abdulla, Yara O. Ferreira**

**Análise de Óleos Essenciais de Lavanda, Canela e Limão
Siciliano Como Medicamento Fitoterápico Para as
Bactérias *E. coli* e *S. aureus***

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso Técnico em Química da Etec Benedito
Storani, orientado pelo professor George
Augusto Manzatto, como requisito parcial para
obtenção do título de técnico em química

Jundiaí

2022

AGRADECIMENTOS

O desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso contou com a ajuda de diversas pessoas, dentre as quais agradecemos:

Aos professores e orientadores, em especial Roseli Castro Leite, nossa antiga professora de microbiologia, Inaldo, técnico de laboratório, e George Manzatto, nosso orientador, que durante 10 meses nos acompanharam e aconselharam pontualmente, dando todo o auxílio necessário para a elaboração do projeto.

Aos nossos pais e familiares, pelo apoio e incentivo em todos os momentos que precisamos, dando suporte para a realização deste sonho, apesar de todas as dificuldades.

À Escola Técnica “Benedito Storani”, pela oportunidade de realização do curso de Técnico em Química e por ter nos dado a chance e todas ferramentas que permitiram chegarmos hoje à conclusão deste projeto com muita excelência.

Enfim, agradecemos a todas as pessoas que fizeram parte desta etapa decisiva em nossas vidas.

RESUMO

Baseada na fitoterapia, ciência que estuda a utilização de princípios ativos de plantas e as próprias plantas como medicamentos, esta pesquisa realiza um estudo de óleos essenciais como fitoterápicos. Esses óleos funcionam como uma espécie de misturas de compostos, utilizados para extrair propriedades aromáticas; essas soluções são amplamente utilizadas na aromaterapia, porém nesse estudo o foco é observar o potencial antibacteriano. O objetivo deste estudo é aprofundar e ampliar a visibilidade de novas alternativas para os antibióticos, motivados por novos problemas relacionados à estes tipos de remédios ao longo dos últimos anos, dentre eles as "Super-bactérias". Ressaltando os riscos microbiológicos, toda a observação de resultados foi feita a partir de testes *in vitro*. Sendo o tema central desta pesquisa a verificação de eficácia de óleos essenciais, as conclusões foram obtidas na utilização de três destes tipos de óleos, sendo estes o óleo de canela (*Cinnamomum verum*), lavanda (*Lavandula angustifolia*) e limão siciliano (*Citrus limon*). Foram aplicadas amostras de concentrações diferentes entre si destes exemplares de óleos em bactérias de caráter gram negativo, neste caso a *Escherichia Coli* a escolhida, e de caráter gram positivo, sendo neste caso a *Staphylococcus Aureus*. Estes testes *in vitro* fazem parte da segurança dos métodos de pesquisa farmacêutica fitoterápica, para que assim haja uma maior confiabilidade das conclusões ao serem realizados tais testes, como se especifica as legislações deste país. No contexto desta monografia, podemos concluir que os testes podem evoluir e possuem potencial, devido a eficácia dos ativos fitoterápicos, observada a partir da gama positiva dos resultados, sem contar o baixo risco da realização dos testes.

Palavras-Chave: Fitoterapia, antibiótico, óleos essenciais, eficácia, pesquisa farmacêutica fitoterápica, *in vitro*

ABSTRACT

Phytotherapy is the science responsible for using the active ingredient of plants as medicine, this research aims to investigate the efficiency of essential oils as an antibacterial. Essential oils are natural compounds, extracted from flowers, fruits, leaves, and roots from aromatic trees; also, being used in aromatherapy. Antibiotics have become less effective throughout the years due to "superbugs" (a type of bacterium that has become more resistant to medicine), which is one of the issues that motivate the study of new alternatives for antibiotics, such as essential oils. In vitro tests were carried out to test the efficiency of three oils, these being cinnamon oil (*Cinnamomum Verum*), lavender (*Lavandula angustifolia*), and Sicilian lemon (*Citrus limon*). The tests were performed with three concentrations of oil samples on a gram-positive and gram-negative bacterium, *Staphylococcus Aureus* and *Escherichia Coli*. In conclusion, the tests conducted show potential, due to the efficiency of the active ingredients present and the low risk of the experiment.

Keywords: Phytotherapy, essential oils, cinnamon, lavender, sicilian lemon, pharmaceutical research, *in vitro*

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Características específicas dos óleos essenciais utilizados.....	18
Tabela 2 – Resultados qualitativos da bactéria <i>S. Aureus</i>	22
Tabela 3 – Resultados qualitativos da bactéria <i>E. Coli</i>	22

Sumário

1	INTRODUÇÃO	8
2	DESENVOLVIMENTO.....	9
2.1	Fitoterapia	9
2.2	Óleos essenciais	12
2.2.1	<i>Lavandula angustifolia</i>	12
2.2.2	<i>Cinnamomum verum</i>	13
2.2.3	<i>Citrus limon</i>	13
2.3	Diluidor (Óleo de coco)	14
2.4	Bactérias.....	15
2.4.1	<i>E. Coli</i>	16
2.4.2	<i>S. Aureus</i>	16
2.5	Materiais e métodos	17
2.5.1	Materiais	17
2.5.1.1	Bactérias.....	17
2.5.1.2	Óleos essenciais	17
2.5.1.3	Reagentes.....	18
2.5.2	Métodos	18
2.5.2.1	Preparo do meio de cultura para isolamento das bactérias	18
2.5.2.2	Preparo do meio específico para teste antibiótico	19
2.5.2.3	Diluição dos óleos essenciais	20
2.5.2.4	Inoculação	20
2.5.2.5	Avaliação da atividade antimicrobiana	20
2.6	Resultados	21
2.6.1	Tabela de resultados	21
2.6.1.1	<i>S Aureus</i>	22
2.6.1.2	<i>E coli</i>	22
2.6.2	Escala.....	22
2.7	Lavanda	23
2.8	Canela.....	23
2.9	Limão Siciliano.....	24
3	CONCLUSÃO	24
	BIBLIOGRAFIA.....	24

1 INTRODUÇÃO

Desde muito tempo é utilizado plantas a fim de recuperar, curar e melhorar sintomas e doenças humanas no mundo inteiro, e ao longo do tempo essa área evoluiu junto da ciência e hoje é um grande mercado que gera lucros consideráveis para a economia.

Foi de extrema importância tais entendimentos para a indústria farmacêutica atual, que hoje é majoritariamente dominada por drogas ditas como sintéticas – feitas por meio artificial –, por conta do seu baixo custo e por sua facilidade de obtenção, além de possuírem um tempo de conservação considerável. Porém pouco se fala sobre os remédios fitoterápicos – provenientes de plantas –, que possuem um forte potencial como alternativa aos sintéticos, por conta da sua matéria-prima, da reação do corpo humano, e até mesmo do custo-benefício.

A fitoterapia vem como uma alternativa a esses ideais atuais. O Brasil poderia se beneficiar consideravelmente através desta prática, observando a notoriedade e diversidade do território brasileiro, rico em fauna e flora, o que traz uma facilidade na obtenção de matéria prima.

O Sistema Único de Saúde (SUS) lançou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, uma política voltada à pesquisa de eficácia de plantas medicinais e a sua atuação no próprio SUS. Essa prática traz a possibilidade de pesquisa brasileira na área, que muitas vezes são estereotipadas com preconceitos voltada a ineficácia e a pseudociência. (FIGUEIREDO. C. A. de. p.382. 2014)

Plantas Medicinais podem conter substâncias que, quando atingidas no corpo, melhoram sintomas enfermos, porém o que traz insegurança é a pouca pesquisa voltada a esse âmbito, e aos estudos existentes, ser um tipo de medicação não tão eficaz ao organismo.

O incentivo à tais pesquisas podem trazer avanços consideráveis ao ramo da saúde, como o estudo apresentado nesta monografia, focado na área farmacêutica.

Utilizando óleos essenciais à base de componentes químicos frequentemente empregados nos antibacterianos, foi testado como um agente redutor de bactérias comumente encontradas nos ambientes, testando em diversas amostragens com diferentes concentrações, a fim de encontrar a solução mais eficaz.

Os óleos essenciais são extraídos de plantas, por meio de diversas técnicas de destilação, obtendo-se um óleo com características diferentes devido a sua origem, influenciando o resultado.

Portanto, será apresentado o estudo da ação dos óleos essenciais de Lavanda, Canela e Limão Siciliano, que possuem compostos químicos que se diferenciam, ao combate de duas bactérias comuns: a *Staphylococcus aureus* – gram-positiva –, e a *Escherichia coli* – gram-negativa. Visando uma ampla análise de compatibilidade, eles serão testados em concentrações diferentes entre as substâncias para uma melhor eficácia.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Fitoterapia

Quando pensamos em medicação, logo associamos uma imagem à medicamentos industrializados e manipulados em larga escala. Porém é de total descaso desprezar o uso de plantas na medicação de seres humanos. Essa parte de plantas medicinais como tratamento de problemas no corpo humano é nomeada na medicina e farmacologia como fitoterapia. A fitoterapia é manuseada há muitos anos, desde os primórdios da humanidade, porém nos tempos atuais é vista como uma prática médica baseada na ciência e, portanto, se diferencia de outras abordagens mais tradicionais, como o herbalismo, que se baseia na apreciação empírica das ervas medicinais e que muitas vezes está ligada ao conhecimento tradicional. A abordagem de um herbalista geralmente não foi avaliada em ensaios clínicos controlados ou em estudos biomédicos rigorosos, enquanto existem numerosos ensaios e estudos farmacológicos de preparações fitoterápicas específicas. A interpretação e aceitação de tais evidências para práticas fitoterápicas varia. Em alguns países, considera-se suficiente licenciar produtos fitoterápicos como medicamentos, enquanto em outros países, a fitoterapia é vista como uma forma de medicina tradicional.

Existem várias preparações fitoterápicas em uso. Exemplos incluem preparações derivadas das folhas de ginkgo (*Ginkgo biloba*), que são usadas para tratar uma

série de distúrbios cognitivos menores e alguns outros distúrbios do sistema nervoso central; as partes aéreas da erva de São João (St. Johnswort; *Hypericum perforatum*), que normalmente são usadas no tratamento de formas leves a moderadas de depressão; as partes aéreas e raízes de *Echinacea angustifolia* (e outras espécies de *Echinacea*), que são utilizadas no tratamento e prevenção do resfriado comum e outras doenças respiratórias; e partes da garra do diabo africano (*Harpagophytum procumbens*), cuja raiz é usada para tratar a dor lombar crônica.

Um processo muito importante para o caráter científico da fitoterapia é a padronização e reconhecimento do potencial fitoterápico de determinadas plantas, sendo realizados a partir da exigência de uma quantidade mínima de um ou vários compostos ativos ou grupos de compostos no extrato vegetal. Muitas vezes, é fornecida uma faixa de um valor mínimo a um valor máximo. No domínio da fitoterapia, a normalização aplica-se apenas aos extratos e, por definição, apenas àqueles em que os constituintes ativos estão totalmente caracterizados. Por exemplo, um extrato contendo uma certa porcentagem de composto classe X (por exemplo, flavonóides) deve conter um composto específico do grupo (por exemplo, o flavonóide rutina). A quantificação geralmente é realizada usando técnicas baseadas em cromatografia (por exemplo, cromatografia gasosa ou cromatografia líquida de alta eficiência), eletroforese capilar, espectroscopia de absorção atômica ou espectrometria de massa.

Para entender a história da fitoterapia é preciso entender o uso de plantas como medicamentos evoluindo ao longo do tempo.

Desde os tempos mais antigos da humanidade há indícios dos seres humanos usarem plantas como medicamentos para curar feridas ou doenças. Desde a pré-história os homens se alimentavam de raízes ou frutas para curar-se de algumas doenças que os atingiam. Tem-se registros espalhados em diversas partes do mundo, inclusive uma das mais antigas datam de 2800 a.C na China, e em 2600 a.C, na época da Mesopotâmia (BRANDELLI. C. L. C. p.2. 2017). Foi-se ter estudos sobre o uso de plantas como medicamento apenas em 2500 a.C, onde egípcios, hebreus e assírios estudavam a fundo como e quais plantas tinham essas peculiaridades, além de conhecer benefício e malefícios de plantas e até mesmo classificá-las.

Na era cristã temos Claudis Galeno (129-216 d.C), considerado o "pai da farmácia", ao qual ele estudava as funções biológicas das plantas sobre o organismo, e também misturas complexas que hoje chamamos de "misturas galenicas".

(BRANDELLI. C. L. C. p.6. 2017)

Diante de tudo isso na era Moderna temos o maior revolucionário sobre a medicação: Paracelso, um homem suíço que explicou que cada doença deveria ter algum tipo de tratamento, além de ter cuidado com a dosagem, visto que ele afirmava que algumas plantas em doses altas, podiam trazer problemas à saúde humana. (BENITEZ. M. L. 2021)

Nesta mesma época, temos a vinda dos portugueses as terras americanas onde houve choques de culturas e tradições com os indígenas, incluindo no conhecimento medicinal.

O contato de povos que foram separados por milhares de anos veio á tona e trouxe doenças que não eram conhecidas a ambos os lados. Assim, houve mais um desafio aos portugueses e indígenas de conhecerem aquela doença e trata-la de alguma forma.

Este contato também trouxe a troca de informações entre os povos, principalmente entre os indígenas e os jesuítas, que eram as pessoas que mais tinham contato com os nativos. Isso levou vários desses jesuítas a escreverem livros sobre botânica e medicamentos feitos a partir de plantas medicinais nativas da colônia. O precursor desse movimento foi José de Anchieta, um jesuíta que se tornou boticário e abriu a primeira farmácia de São Paulo.

A fitoterapia teve também uma evolução significativa a partir do século XIX. Junto com as descobertas e avanços da química a fitoterapia foi evoluindo também, onde agora era possível separar o princípio ativo das plantas para trazer uma maior eficácia e menor risco aos consumidores. (BRANDELLI. C. L. C. p.10. 2017)

E foi assim até os dias atuais, onde não utilizamos mais toda a planta bruta como remédio comercializado, mas sim um tratamento dele, para medir e garantir o efeito esperado da planta baseado em seu princípio ativos principal.

2.2 Óleos essenciais

Dentre as diversas funções dos óleos essenciais, como acalmar, estimular, conservar alimentos, cicatrizar e desinfetar, também é estudado sua atuação como inseticida, fungicida e, nesse caso, antibiótico (substância capaz de eliminar ou impedir a proliferação de bactérias, que por sua vez podem causar infecções e doenças). Os óleos essenciais são de origem orgânica, sendo extraídos de plantas através de técnicas como prensagem a frio e diferentes tipos de destilação, podem ser retirados das folhas, raízes, sementes, frutos, flores e dos troncos de plantas. Devido a sua forte concentração, é necessário realizar sua diluição, é recomendado que para cada uma gota de óleo essencial, seja utilizado 10 ml de óleo vegetal. Em relação ao óleo essencial de lavanda, canela e limão siciliano:

2.2.1 *Lavandula angustifolia*

A *Lavandula angustifolia* é uma espécie de planta que usualmente é conhecida também como lavanda verdadeira ou alfazema. É uma planta nativa da região da Europa e Mediterrâneo, e seu principal sub produto é o óleo essencial de lavanda. (ADAMUCHIO. L. G. p.484. 2017). Seu plantio é dado em solos arenosos e normalmente resistem naturalmente a climas mais frios, já a extração do óleo é feita majoritariamente pelo método de hidrodestilação.

O óleo da planta é usualmente comercializado para empresas de perfumaria e cosméticos, porém também há a finalidade medicinal e terapêutica, mesmo que não seja tão comprovada cientificamente.

É certo que o princípio ativo da lavanda é o linalol, que é um componente em que há pesquisas sobre a eficácia contra algumas doenças como aquelas que envolvem bactérias (antibiótico).

O linalol é um composto orgânico chamado de monoterpeno alcoólico, e é um dos compostos mais comuns de serem encontrados em óleos essenciais (CAMARGO. S. B. p.382. 2014). É um composto com grande utilização na indústria cosmética e farmacêutica, como fixador de odores, visto que esse componente possui um cheiro

específico e peculiar. Um dos conceitos menos explorados sobre o linalol é sua efetividade como antimicrobiano, onde ele pode ajudar em infecções bacterianas hospitalares.

2.2.2 *Cinnamomum verum*

A canela é uma das especiarias mais antigas, utilizada desde tempos imemoriais e originária do Sri-Lanka. É constituída pela casca seca de diversas espécies de árvores do gênero *Cinnamomum*, família Lauraceae, sendo quatro de mais importância comercial: canela do Ceilão (*Cinnamomum verum* Presl, sin. *C. zeylanicum* Bl.); canela de Saigon (*C. loureirii* Nees); cássia ou canela da China (*C. cassia* Presl) e canela ou cássia da Indonésia ou de Padang (*C. burmannii* (C.G. e Th.Nees) Bl.). (KOKETSU, Midori et al., 1997)

O óleo essencial de canela é obtido por destilação a vapor das folhas, talos e casca da *Cinnamomum cassia*. (SILVA, L. et al., 2020) O seu principal componente ativo é o cinamaldeído (aldeído cinâmico ou 3-fenil-2-propenal), um álcool terpeno cíclico, com uma ampla gama de aplicação desde a indústria alimentícia até a farmacêutica. O óleo essencial de canela possui várias atividades biológicas, incluindo atividade antimicrobiana de amplo espectro, antioxidantes e antiapoptótico. Tendo também efeitos antidiabéticos, anticancerígenos, antitumoral, inibem a neuroinflamação além de possuir atividade cicatrizante. (FIGUEIREDO, C. et al., 2018)

2.2.3 *Citrus limon*

O limão siciliano (*Citrus limon*) é uma planta da família Rutaceae originária do sudeste da Ásia. (EVERTON, Gustavo Oliveira et al., 2018) O limoeiro é uma árvore que atinge até 6 metros de altura, as suas flores geralmente brancas e agrupadas em cachos. Os frutos apresentam casca grossa e amarela, de formato alongado. (DIJIGOV, Patrícia, 2020)

O óleo essencial de limão siciliano pode ser extraído através da prensagem a frio das cascas do fruto. (Silva, Rosaly S. et al., 2009) O seu principal componente químico

é o limoneno (monotepeno cíclico), que possui potencial de inibição de crescimento microbiano, além de possuir ação antisséptica, antirreumática, antioxidante e antitérmica. (DIJIGOV, Patrícia, 2020)

2.3 Diluidor (Óleo de coco)

O coco é um fruto originado diretamente da *Cocos nucifera*, largamente cultivado nos países tropicais e subtropicais, sendo visto como um símbolo do tropicalismo e de regiões praianas (VAINSENER, 2009). O coqueiro, introduzido no Brasil no séc. XVII se espalhou pelo litoral nordestino e logo foi se adaptando à outras regiões do território brasileiro (VAINSENER, 2009). No mercado mundial é de se considerar que a área coberta pelo plantio do coco é de

11,8 milhões de hectares, produzindo 62,9 milhões de toneladas (AGROSTAT, 2022). Apenas três produtores, Indonésia, Filipinas e Índia ocupam 73,0% dessa área e participam com 74,1% da produção (AGROSTAT, 2022).

Contudo, os rendimentos desses cultivos interferem no baixo rendimento mundial, que não evoluiu ao longo da década de 2009 a 2019. A área e a produção mundial de coco cresceram 0,3% e 0,2%, respectivamente, e o rendimento caiu 0,1% (AGROSTAT, 2022). Já em território brasileiro, no ano de 2001 a produção brasileira de coco chegou a 1,3 bilhões de frutos e nos últimos anos se registrou um acréscimo dessa produção (IBGE, 2021). Em 2016, esperava-se o rendimento de 7.979 frutos por hectare, em uma área de 231.087 hectares plantados, o que corresponderia a 1.8 bilhões de frutos, porém no ano de 2019 foi observado uma colheita de 73 milhões de frutos na produção nacional, em função, principalmente, da elevação do rendimento de quase todas as regiões, e do aumento de área da região Norte (IBGE, 2021). Na região Nordeste do Brasil podemos observar 80,9% da área colhida de coco do país e 73,5% de sua produção, um claro domínio de mercado do território nordestino, porém é a produção mais sucateada do país, com uma média de R\$0,60, facilitando a exportação do fruto para países da Ásia, Europa e África. Essa exportação gerou ao Brasil no período de janeiro de 2021 a setembro de 2021 um acúmulo de 4,8 milhões de reais, devido a comercialização de 688 toneladas do fruto (IBGE, 2021).

Dentre suas utilizações na indústria e no consumo, um dos seus princípios é a extração do seu óleo vegetal, onde pode ser preservado seus nutrientes derivados de lipídeos do fruto, dentre eles o ácido caprílico, cáprico, mirístico, palmítico, esteárico, oléico, linoleico e ácido láurico (BAUDER, 2015). Essa preservação garante com que estudos realizados com a preparação apresente resultados antifúngicos, testados em *Candida albicans*, *Fonsecaea pedrosoi* e *Cryptococcus neoformans*, resultados antibacterianos, testados em *S. aureus*, resultados antivirais contra Herpes tipo 1, e resultados antiparasitários, testados em *Leishmania amazonensis* (TENÓRIO, 2012).

Sobre a extração do óleo de coco, é feita a colheita da fruta, e armazenamento após dilacerar, ralar e conservá-lo em condições corretas podemos considerar dois métodos principais para realizar a extração do óleo vegetal (PINHO, 2018). Primeiramente podemos utilizar o método de Fuller e Steffani, sendo indicado acrescentar 90 ml de hexano à 30 g do fruto seco e ralado, e o deixando em repouso por 72 horas. Após isso, é necessário separar o solvente através de aparelhagem em uma condição na temperatura de 60 C° (PINHO, 2018)

Outro método viável é o método de Santos et. al., na qual se acrescenta 210 g de polpa do fruto cortado em cubos à 210 ml de água deionizada e batidos em um liquidificador. Em seguida, é necessário que seque a amostra em gazes, com foco em extrair a maior quantidade de solução aquosa possível, para que em seguida seja decantada em função de um bico de bunsen (PINHO, 2018).

Estas atividades desempenhadas por testes prévios, pode agregar no desempenho dos princípios ativos dos óleos essenciais escolhidos pelo grupo, sem desprezar o fato de que a utilização do óleo de coco como solvente se apresenta como uma forma financeiramente mais viável em relação à outras soluções solventes para óleos.

2.4 Bactérias

Quanto as bactérias que buscam ser inibidas pelos óleos essenciais citados, temos a *E. Coli* e a *S. Aureus*.

2.4.1 E. Coli

Sua transmissão ao ser humano pode ocorrer através do consumo de alimentos contaminados, em principal leite, ovos crus ou malcozidos, carnes e vegetais crus. Uma outra possibilidade é a transmissão oral-fecal de pessoa para pessoa, entres familiares, manipuladores de alimentos, em um geral o principal motivo seria os hábitos insuficientes de higiene. (ROSA; BARROS, 2016 p.3).

Sendo classificada com base nas suas diferenças antigênicas e fatores de virulência, levando também em consideração as suas manifestações clínicas, são consideradas patogênicas as classes de: E. coli enteropatogênica (EPEC), E. coli enteroinvasora (EIEC), E. coli enterotoxigênica (ETEC), E. coli enterro-agregativa (EAEC), E. coli difusivamente aderente (DAEC) e a E. coli enterohemorrágica (EHEC). De um jeito geral todas essas diferentes cepas causam diarreia, sendo ela comum, aquosa ou com muco. A EHEC pode causar também uma síndrome hemolítica-urêmica, colite hemorrágica, e a EPEC pode causar vômitos. (ROSA; BARROS, 2016 p.3).

Algumas infecções que a E. coli pode causar além do trato digestivo e do urinário são: Infecção da glândula prostática, infecção da vesícula biliar, infecção de feridas, infecção da corrente sanguínea e algumas outras. Infecções fora do intestino podem acontecer se ele for lacerado ou danificado. (BUSH, 2020, p.1)

2.4.2 S. Aureus

Staphylococcus Aureus, também chamada de *S. Aureus*, é uma bactéria Gram-positiva de forma esférica, sendo a mais perigosa dentre as bactérias estafilocócicas mais comuns e que normalmente causam infecções cutâneas, porém podem vir a causar, infecções da válvula cardíaca, infecções ósseas e pneumonia.

Existem diversas cepas de *Staphylococcus Aureus*, tendo algumas capazes de produzirem toxinas que causam infecção alimentar por estafilococos, síndrome de choque toxico e síndrome de pele escaldada.

Sua transmissão ocorre por meio do contato direto a uma pessoa infectada, ao se utilizar objetos contaminados ou mesmo ao se inalar pequenas gotículas infectadas contaminadas expelidas ao se tossir ou espirrar.

As infecções causadas pela *S. Aureus* podem variar desde leve até mortal. Como falado anteriormente as mais comuns infecções estafilocócicas são as infecções cutâneas, que são muitas das vezes causadas por abscessos. Entretanto essa bactéria pode viajar pela corrente sanguínea e assim infectar praticamente qualquer local do corpo, principalmente as válvulas do coração e os ossos.

Deve-se ter cuidado, uma vez que fatores como gripe, tumores, leucemia, queimaduras, distúrbios pulmonares crônicos, radioterapia, recém-nascidos, entre outros casos, podem levar a um aumento do risco de contrair alguma das infecções citadas. (BUSH, 2021 p.1)

2.5 Materiais e métodos

2.5.1 Materiais

2.5.1.1 Bactérias

Escherichia Coli e *Staphylococcus Aureus*, ambas coletadas na Etec Benedito Storani.

2.5.1.2 Óleos essenciais

Os óleos essenciais utilizados foram obtidos em um comércio.

Nome Popular	Nome científico	Composição química	Processo de extração

Canela da China	Cinnamomum cassia L.	trans-cinnamaldeído, metoxicinnamaldeído, acetato de cinnamila, trans- α -bergamoteno e trans-p-mentha-2-en-1-ol.	destilação por arraste a vapor
Lavanda	Lavandula angustifolia	linalool, acetato de linalila, cânfora, β -cariofileno e limoneno.	destilação por arraste a vapor
Limão Siciliano	Citrus limon, L. Burm. f	limoneno, β -pineno, γ -terpineno, p-cimeno e α -pineno.	prensagem a frio

Tabela 1 – Características específicas dos óleos essenciais utilizados

2.5.1.3 Reagentes

- Óleo de coco;
- Ágar Mueller-Hinton;
- Ágar PCA (Plate Count Agar)

2.5.2 Métodos

2.5.2.1 Preparo do meio de cultura para isolamento das bactérias

Em uma balança o frasco de preparação foi pesado, a balança foi tarada e então 5,625 g do meio PCA foi pesado, 250 ml de água destilada foi adicionada para dissolver o meio. O frasco foi agitado para homogeneizar a água e o PCA. Após a homogeneização, o frasco foi colocado na autoclave onde ele ficou por 15 minutos,

depois de atingir a temperatura correta. Em seguida, o frasco foi retirado e a solução de meio de cultura foi levada para o fluxo laminar onde foi depositada em placas de Petri e levadas à geladeira para seu resfriamento e o meio se tornar gelatinoso. O meio PCA foi utilizado pois no mesmo as bactérias escolhidas cresceriam em bom estado e com fácil identificação.

2.5.2.2 Preparo do meio específico para teste antibiótico

Para esse meio foi pesado 10,8 g do meio específico para testes antibióticos Mueller-Hinton em um frasco de preparação, foi adicionado 300 ml de água destilada e agitou-se para homogeneizar. O frasco foi levado para a esterilização na autoclave onde ele ficou por 15 minutos até atingir a temperatura certa. Após isso o frasco foi para o fluxo laminar onde a solução foi depositada em placas de Petri e depois para a geladeira onde ficou para terminar o processo de se tornar gelatinoso.

Identificação das bactérias

Primeiramente foram coletadas amostras da privada do banheiro feminino e da pele de colegas da classe para então inocular no meio PCA anteriormente preparado e ele ser levado a estufa de crescimento. Foi esperado de 2 a 3 dias para se visualizar o quanto as bactérias haviam crescido. Ao se confirmar que havia bactérias suficientes para tentativa de identificação, o processo para tal foi iniciado. Primeiro as lâminas usadas foram identificadas para não ocorrer confusão de amostras, com o auxílio de uma alça de platina um pouco da bactéria foi coletada e espalhada na lâmina. Foi realizado o processo de fixação da bactéria na lâmina, que consiste em flambar a lâmina. Então se iniciou o processo da coloração de Gram para identificar as bactérias, primeiramente as lâminas foram colocadas em um suporte para que não caíssem e então as substâncias necessárias foram adicionadas. Primeiro algumas gotas de cristal violeta foram depositadas nas lâminas e deixadas por 1 minuto, após isso as lâminas foram lavadas com água destilada e o mesmo foi feito com o lugol. Depois, o álcool cetona foi adicionado até sair todo o corante e lavado com água. Por último usou-se a fucsina por mais 1 minuto e lavou-se novamente com água.

Após todo esse processo, as partes ao redor das amostras foram secas e flambadas novamente. Então as lâminas foram levadas ao microscópio onde o óleo de imersão foi usado para melhor visualização de resultados. Com isso foi identificado e confirmado que aquelas eram as bactérias *E. Coli* (*Escherichia Coli*) e *S. Aureus* (*Staphylococcus Aureus*).

2.5.2.3 Diluição dos óleos essenciais

Para fazer a diluição dos óleos foi usado o óleo de coco. Foram preparadas três concentrações, numa estequiometria de 1:1, 1:2, e 1:3. Após realizar os cálculos para saber a proporção exata, foi usado uma pipeta volumétrica para transferir a quantidade de óleo essencial e óleo de coco necessário para um tubo de ensaio e assim realizar a diluição. Após a transferência agitou-se o tubo e em alguns casos foi necessário aquecer para homogeneizar a mistura.

2.5.2.4 Inoculação

Para realizar a inoculação foi usado placas com o Ágar Mueller-Hinton, preparadas anteriormente. Usando a alça de platina, devidamente esterilizada, foi feita a transferência da bactéria e realizado o esfregaço na placa. Em seguida, foi usado papel de filtro cortado ao meio para embebedar com a concentração preparada e o colocou sobre a superfície da placa. Depois de o processo ser realizado em todas as placas usando todas as concentrações, as placas foram colocadas na estufa a 35° C por 24 horas e após esse período realizou-se a análise, depois de 48 horas foi repetido o mesmo processo.

2.5.2.5 Avaliação da atividade antimicrobiana

A metodologia usada foi a difusão em ágar, onde é analisada a área de inibição provocada pelo óleo essencial. Para fazer essa avaliação usou-se o contador de colônias para verificar a existência de alguma colônia que pudesse ter crescido

embaixo do papel de filtro. Depois de analisar, classificou-se a eficiência dos óleos em: muito eficiente, eficiente, pouco eficiente e nada eficiente.

2.6 Resultados

Os testes envolvidos foram feitos a partir de quatro concentrações:

- puro
- 1:1 (50% de óleo)
- 1:2 (25% de óleo)
- 1:3 (12,5% de óleo)

2.6.1 Tabela de resultados

2.6.1.1 *S Aureus*

Concentrações	Óleos Essenciais		
	Lavanda	Canela	Limão Siciliano
Puro	Pouco eficiente	Muito eficiente	Eficiente
50% (1:1)	Pouco eficiente	Muito eficiente	Pouco eficiente
25% (1:2)	Eficiente	Muito eficiente	Nada eficiente
12,5% (1:3)	Eficiente	Muito eficiente	Nada eficiente

Tabela 2 – Resultados qualitativos da bactéria *S. Aureus*

2.6.1.2 *E coli*

Concentrações	Óleos Essenciais		
	Lavanda	Canela	Limão Siciliano
Puro	Eficiente	Muito eficiente	Eficiente
50% (1:1)	Eficiente	Muito eficiente	Pouco eficiente
25% (1:2)	Eficiente	Muito eficiente	Eficiente
12,5% (1:3)	Pouco eficiente	Muito eficiente	Eficiente

Tabela 3 – Resultados qualitativos da bactéria *E. Coli*

2.6.2 Escala

Muito eficiente: nenhuma bactéria encontrada no meio com a solução e/ou com o meio de controle afetado com a solução

Eficiente: nenhuma bactéria encontrada no meio com a solução, não afetando o meio de controle

Pouco eficiente: algumas baterias encontradas no meio com a solução

Nada eficiente: quantidade considerável de Bactérias no meio com a solução

2.7 Lavanda

Em relação a *S. Aureus*, o óleo essencial de lavanda se mostrou eficaz em concentrações mais baixas, principalmente na concentração 1:3. Mesmo depois de 24 horas e 48 horas os resultados se mantiveram os mesmos.

A melhor concentração foi a de 1:3, seguida da 1:2, 1:1 e puro, que obtiveram algum tipo de inibição de crescimento da bactéria, porém ainda houve colônias na região testada. Já a concentração 1:3 teve uma inibição total da bactéria.

Na *E. Coli* a lavanda demonstrou um melhor desempenho em concentrações maiores. Tanto após 24 horas quanto 48 horas a melhor concentração continuou sendo o puro, seguido do 1:1 e 1:2 e o que obteve pior resultado foi o 1:3, a menor concentração.

Com o óleo em sua versão pura houve a inibição da proliferação da bactéria. As concentrações 1:1 e 1:2 possuíam poucas bactérias nas partes das placas analisadas. Já na concentração 1:3 o crescimento das bactérias foi comparado ao grupo de apoio, portanto tal concentração foi ineficiente para a inibição da *E. Coli*.

2.8 Canela

Foi observado um resultado esperado em relação ao óleo essencial de canela. O princípio ativo deste óleo, o cinamaldeído (CNM) já se mostrou em diversas outras pesquisas como um dos princípios com maior atividade antimicrobiana na natureza, e até podendo se destacar a facilidade de se demandar esse princípio. É possível observar que o óleo de canela teve o melhor resultado dentre os outros óleos essenciais, em ambas as bactérias aplicadas as concentrações desse óleo. As 4 concentrações estudadas apresentaram a mesma eficácia na classificação dos resultados, sendo esta, muito eficiente. Observou-se 8 resultados extremamente positivos, onde o óleo de canela agiu até em superfícies não esperadas nas placas

de Petri. De longe, um resultado excepcional e positivo nas observações feitas a partir das concentrações do óleo de canela.

2.9 Limão Siciliano

Quando analisada na bactéria *S. Aureus*, o óleo essencial de limão siciliano não apresentou eficácia em concentrações baixas e, em comparação, as maiores concentrações foram eficientes.

As concentrações de 1:3 e 1:2 mostraram o pior desempenho, sendo consideradas nada eficientes, enquanto foi encontrada uma quantidade mínima de bactérias na amostra de 1:1, sendo avaliada como pouco eficiente e, por fim, a concentração pura mostrou um resultado eficiente.

Na *E. Coli*, o limão siciliano apresentou resultados eficientes na maioria de suas concentrações, com exceção da de 1:1, na qual se mostrou pouco eficiente.

3 CONCLUSÃO

Os óleos essenciais que foram analisados na maior parte das concentrações demonstraram in vitro uma ótima capacidade de inibir o crescimento de microrganismos de importância clínica. O óleo de canela foi o que mais se saiu bem em todas as diluições e em ambas as bactérias. O de lavanda apresentou uma inibição considerável, sendo mais eficiente contra a *E. Coli*. O mesmo ocorreu com o óleo de limão siciliano, porém a sua eficiência foi inferior.

Por fim, tendo em conta os resultados dos testes in vitro confirmou-se o potencial dos óleos essenciais, que podem ser usados como uma alternativa ou um aditivo para os antibióticos sintéticos já existentes, onde o seu uso indiscriminado é causador das resistências bacterianas.

BIBLIOGRAFIA

ADLER VAINSENER, S. Coco.. Fundação Joaquim Nabuco, 2009. Acesso em: 21 nov. 2022.

10.5281/zenodo.11155495

AGROSTAT - Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro. Exportação e importação.

ALEXSANDRO MACEDO SILVA, ANDRÉ LUIZ BRANDÃO, LUCIANE GOMES FARIA, LUCIANE M. RIBEIRO NETO, ROBERTO T. Fitoterápicos. Disponível em: <<http://www.saocamillo-sp.br/blogfarmacia/wpcontent/uploads/2010/10/Fitoter%C3%A1picos.pdf>>. Acesso em: 18 maio. 2022.

ALVES, B. / O. / O.-M. Uso de antibióticos – orientações | Biblioteca Virtual em Saúde MS. Disponível em: <<https://bvsmms.saude.gov.br/uso-correto-de-antibioticos/#:~:text=Antibi%C3%B3ticos%20s%C3%A3o%20subst%C3%A2ncias%20capazes%20de>>. Acesso em: 18 maio. 2022.

BAUDER, A. Óleo de Coco: Uma Revisão Sistemática. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Medicina. Porto Alegre., 2015. Acesso em: 31 de agosto de 2022

BENITEZ, M. L. História das plantas medicinais na humanidade. Disponível em: <<https://guaiba.com.br/2021/06/23/historia-das-plantas-medicinais-na-humanidade/?amp=1>>. Acesso em: 18 maio. 2022.

bro. Série 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, outubro de 2021. Acesso em: 28 de agosto de 2022

BUSH, Larry M. INFECÇÕES por Escherichia coli. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.msmanuals.com/pt-br/casa/infec%C3%A7%C3%B5es/infec%C3%A7%C3%B5es-bacterianas-bact%C3%A9rias-gram-negativas/infec%C3%A7%C3%B5es-por-escherichia-coli>. Acesso em: 11 maio 2022.

CAMARGO, S. B.; DE VASCONCELOS, D. F. S. A. Atividades biológicas de Linalol: conceitos atuais e possibilidades futuras deste monoterpene. Revista de Ciências Médicas e Biológicas, v. 13, n. 3, p. 381, 10 mar. 2015.

CAROLINE TENÓRIO, L. Potencial antimicrobiano do óleo de coco no tratamento de feridas. [s.l.] Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, 2012.

CRESTANELLO, S. et al. PLANTAS MEDICINAIS: CULTURA POPULAR VERSUS CIÊNCIA MEDICINAL PLANTS: POPULAR CULTURE VERSUS SCIENCE. Disponível em: <<https://www.ufpb.br/nepfh/contents/documentos/artigos/fitoterapia/plantasmedicinais-cultural-popular-versus-ciencia.pdf>>. Acesso em: 18 maio. 2022.

DE PINHO, A. P. S.; DE SOUZA, A. F. EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO DE COCO (Cocos nucifera L.). Revista Perspectivas Online: Biológicas & Saúde, 13 abr. 2018.

DIJIGOV, Patrícia. Limão-siciliano: o limão verdadeiro. [S. l.], 20 maio 2020. Disponível em: <https://www-escoladebotanica-com-br.cdn.ampproject.org/v/s/www.escoladebotanica.com.br/amp/o-limao->

10.5281/zenodo.11155495

verdadeiro?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIACAw%3D%3D#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=16528420038266&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.escoladebotanica.com.br%2Fpost%2Fo-limao-verdadeiro. Acesso em: 17 maio 2022.

Disponível em: <http://indicadores.agricultura.gov.br/agrostat/index.htm>. Acesso em: 31 de agosto de 2022

DOS SANTOS NILTON LUZ NETTO JUNIOR, A. C. F. A. A. G. R. J. E. G. R. M. G. A Fitoterapia no SUS e o Programa de Pesquisas de Plantas Medicinais da Central de Medicamentos. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/fitoterapia_no_sus.pdf>. Acesso em: 18 maio. 2022.

Duarte, M. C. T., 2006. Atividade Antimicrobiana de Plantas Medicinais e Aromáticas Utilizadas no Brasil.

Everton G, Sales-da-Silva M, Teles A, Mouchrek A. Atividade antioxidante e antimicrobiana das folhas e frutos de Citrus limon (L.) Burn (limão siciliano). Revista Cubana de Plantas Medicinais [Internet]. 2018 [citado em 17 de maio de 2022]; 23 (4) Disponível em: <http://www.revplantasmedicinales.sld.cu/index.php/pla/article/view/756>

FERREIRA, T. S. et al. Phytotherapy: an introduction to its history, use and application. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 16, n. 2, p. 290–298, jun. 2014.

Figueiredo, C., Oliveira, P. V, Silva, S. W., Muniz, D. R., Silva, R. J., Maia, S. N., Nascimento, S. L., & Grisotto, G. (2018). Óleo essencial da Canela (Cinamaldeído) e suas aplicações biológicas. Revista de Investigação Biomédica, 9(2), 192–197. DOI: <https://doi.org/10.24863/rib.v9i2.143>

G, Adamuchio. C.; C, Deschamps.; P, Machado. M.. Aspectos gerais sobre o cultivo da lavanda. Bras Pl. Med., São Paulo , v. 19, n. 4, p. 483-646, jul./2017. Disponível em:https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=sobre+a+lavanda&btnG=#d=gs_qabs&t=1669166218507&u=%23p%3Dz_cjcrOKvywJ. Acesso em: 18 mai. 2022.

IBGE. Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. IBGE/LSPA. Fortaleza: IBGE/GCEA-CE. Dezem-

INFECÇÕES por Staphylococcus aureus. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/infec%C3%A7%C3%B5es/infec%C3%A7%C3%B5es-bacterianas-bact%C3%A9rias-gram-positivas/infec%C3%A7%C3%B5es-por-staphylococcus-aureus>. Acesso em: 11 maio 2022.

KOKETSU, Midori et al. Óleos essenciais de cascas e folhas de canela (Cinnamomum verum Presl) cultivada no Paraná. Food Science and Technology [online]. 1997, v. 17, n. 3 [Acessado 17 Maio 2022]

, pp. 281-285. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0101-20611997000300017>>. Epub 14 Dez 2004. ISSN 1678-457X. <https://doi.org/10.1590/S0101-20611997000300017>.

LIA, Clara ; BRANDELLI, Costa. PLANTAS MEDICINAIS: HISTÓRICO E CONCEITOS. [s.l.: s.n., s.d.]. Disponível em: <<https://statics-submarino.b2w.io/sherlock/books/firstChapter/28283344.pdf>>. Acesso em: 18 maio. 2022.

MACEDO, J. A. B. PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: CONTRIBUIÇÃO PARA PROFISSIONAIS PRESCRITORES. Disponível em: <<https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/17719/2/12.pdf>>. Acesso em: 18 maio. 2022.

Maróstica Júnior, Mário Roberto e Pastore, Gláucia Maria Biotransformação de limoneno: uma revisão das principais rotas metabólicas. Química Nova [online]. 2007, v. 30, n. 2 [Acessado 17 Maio 2022] , pp. 382-387. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0100-40422007000200027>>. Epub 13 Mar 2007. ISSN 1678-7064. <https://doi.org/10.1590/S0100-40422007000200027>.

MultiCiência: Construindo a história dos produtos naturais; 7:1-16. Acesso em: 31 de agosto de 2022

O que são óleos essenciais e para que servem? - eCycle. Disponível em: <<https://www.google.com/amp/s/www.ecycle.com.br/oleos-essenciais/amp/>>. Acesso em: 18 maio. 2022.

ROSA, Joice Lara; BARROS, Renata Ferreira. Saúde e ciência em ação. Características da Escherichia Coli Enterohemorrágica (EHEC), Revista Acadêmica do Instituto de Ciências da Saúde, 2016. Disponível em: 191-566-1-PB.pdf. Acesso em: 11 de maio de 2022.

SCIELO. A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos: construção, perspectivas e desafios. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?hl=ptBR&assdt=0,5&q=A+Política+Nacional+de+Plantas+Medicinais+e+Fitoterápicos:+construção,+perspectivas+e+desafios&btnG=#d=gs_qabs&t=1661916061874&u=#p=8mqB9b9CLXMJ. Acesso em: 30 ago. 2022

Silva, L., Moraes, L., Bender, S., & Taglietti, M. (2020). DESENVOLVIMENTO DE UM FOTOPROTETOR COM ÓLEO ESSENCIAL DE CANELA. FAG JOURNAL OF HEALTH (FJH), 2(4), 434-439. <https://doi.org/10.35984/fjh.v2i4.265>

SILVA, Marcela Cristina. ÓLEOS ESSENCIAS: CARACTERIZAÇÃO, APLICAÇÕES E MÉTODOS DE EXTRAÇÃO. Orientador: Rodrigo Duarte Silva. 2018. 43 p. Trabalho de conclusão de curso (Engenharia Química) - Centro Universitário de Formiga - UNIFOR, Formiga - MG, 2018. Disponível em: antisséptica, antirreumática, antibacteriana, antioxidante e antitérmica. Acesso em: 17 maio 2022.

Silva, Rosaly S. et al. Óleo essencial de limão no ensino da cromatografia em camada delgada. Química Nova [online]. 2009, v. 32, n. 8 [Acessado 17 Maio 2022] , pp. 2234-2237. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0100-40422009000800042>>. Epub 26 Nov 2009. ISSN 1678-7064. <https://doi.org/10.1590/S0100-40422009000800042>.